

INNOVACION TÁLIM TEXNOLOGIYALARÍNÍN TÚRLERI HÁM TEORIYALÍQ TIYKARLARÍ

Madreymova Nasiba

Ózbekstan mámleket kórkem óner hám mádeniyat
institutu Nókis filali mádeniyat iskerligi kafedrası assistent oqıtıwshı
+9989996383653
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10348363>

ARTICLE INFO

Received: 05th December 2023

Accepted: 10th December 2023

Online: 11th December 2023

KEY WORDS

Hám sóz dizbekleri: individual -
dóretiwshilik jantasıwlar,
texnologiya, innovaciya,
innovaciyalıq tálim, emperik,
kognitiv, evristik, kreativ,
invertsiya, integrativ, inklyuziv.

ABSTRACT

Bul maqalada innovaciyalıq tálim texnologiyaları, tálim innovaciyaları, olardıń mánisi, túrleri, teoriyalıq tiykarları, tálim processin qálıplestiriw, rawajlandırıw, jetilistiriw, pedagogikalıq texnologiyalar hám de innovaciyalıq jantasıwları sabaq processinde nátiyjeni ámelde qollanıw tálim-tárbiya salasında joqarı dárejelerge erisiwde tiykarǵı faktor bolıp xizmet etiw haqqında maǵlıwmatlar keltirilgen.

Búgingi kúnde el basshımız tárepinen kútá úlken itibar qaratılıp atırǵan tarawlardan biri bilimlendiriw tarawı bolıp tabıladı. Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2022-jil juwmaǵında xalqımızǵa etken bildiriw xatında 2023-jil Insanǵa -itibar hám sapalı tálim jılı dep atadı. Bunnan kórinip turıptı, onda bilimlendiriw tarawına berilip atırǵan kútá úlken itibar bul búgingi kúndegi keleshek áwladtıń keleshegin oylaw bolıp tabıladı.

Bul tarawda baslaǵan reformalarımızdı dawam ettiriwimiz, tálim saraylarına barıp, oqıtıwshı hám tárbiyashılar menen kóbirek baylanısqı, sapanı asırıw boyınsha olar qoyǵan máselelerdi birgelikte sheshiwimiz kerek. Biz kelesi jil Mámleket baǵdarlamasına xalqımız kótergen barlıq máselelerdi anıq sheshimleri menen kiritemiz. Bul processlerde deputat hám senatorlar, máhálle wákilleri, zıyalılar, jaslar, isbilermenler hám keń jámiyetshiligimizden aktiv bolıwın, jańadan-jańa usınıs hám baslamalar haqqında piker bildiriwlerin sorayman", — dedi mámleket basshısı.

Mámleketimiz ilimpazları tárepinen tálim-tárbiya processinde innovaciyalıq tálim texnologiyaları, olardıń mánisi, túrleri hám teoriyalıq tiykarları, oqıtıw processine innovaciyalıq tálim texnologiyaların qollanıwda jantasıwlarıdıń mánisi hám áhmiyeti sonıń menen birge, oqıtıw processin shólkemlestiriwde individual -dóretiwshilik jantasıwlar hám qálıplestiriwdiń basqıshları roli mazmun - mánisi ashıp berilgen.

Tálim-tárbiya procesin jáne de jetilistiriw, jańaların izlep tabıw hám olardan nátiyjeli paydalanıw máselelerine úlken itibar qaratılıp atır. Sonı da aytıp ótiw kerek, tálim sistemasında metodika ataması menen birgelikte pedagogikalıq texnologiya ataması da keń qollanıladı. Álbette bul atamalarıdıń uqsas hám ayırıqsha tárepleri bar. Olardıń ulıwma

uqsasliq tárepleri sonnda, hár eki termin de tálim-tárbiya jumislarin ámelge asirw procesin ańlatadı.

Usınıń menen birge metodika degende, oqıw processin shólkemlestiriw hám ótkeriw boyınsha usınıslar jıyındısı túsiniyse, pedagogikalıq texnologiya degende bolsa oqıtıwshınıń kásiplik iskerligin jańalaytuǵın hám tálimde juwmaqlawshı nátiyjeni kepilleytuǵın atamalar jıyındısı retinde qaraladı. Usıdan ayqın boladı, pedagogikalıq texnologiya atamasına metodikanıń jańa, úyretiwshi menen úyreniwshiniń óz-ara sherikliktegi iskerligi dep qaraw múmkin.

“Texnologiya” termini grekshe sóz bolıp, uqıp, kórkem óner mánislerin ańlatadı. Bul termin dáslep, islep shıǵarıw salasında hám texnika rawajlanıwı menen baylanıslı halda 1870-jillarda qollanıla baslaǵan bolıp, oǵan materiallarǵa, polufabrikatlarǵa qayta islew, olardıń quramı, qásiyetlerin, kórinisin, tayarlanıwın, qollanıw salasın ózgertiw jolları haqqındaǵı pán retinde qaralǵan.

Pedagog jumısındaǵı tabıstıń sırtı tek ǵana ol qollanıw atırǵan tálim texnologiyalarında emes, al pedagog -tárbiyashi retindegi uqıwında, oqıwshı kewline jol taba alıwında kórinetuǵın boladı. Hár bir oqıtıwshı qanday texnologiyanı qollanbasın, onıń oqıwshıǵa mámilesi zárúrli áhmiyetke iye. Sebebi, hár qanday texnologiya janlı, sezimlerde bay insaniy múnasibetler, pedagogikalıq qarım-`qatnas hám uqıptıń ornın basa almaydı.

Pedagogikalıq texnologiyanıń natijeliligi sonnan ibarat, ol jaǵdayda túrli oqıtıwshılar derlik hár qıylı juwmaqlawshı erisiw múmkinshiligine iye boladı. Bul bolsa, barlıq oqıw orınlarına birden-bir tálim standart talabına juwap beretuǵın qánigeler tayarlaw wazıypası júkletilgen házirgi dáwirde biz Ózbekstanlı pedagoglar ushın júdá zárúrli bolıp tabıladı.

“Texnologiya”nıń pán retinde payda bolıwına - XVII ásirde, sanaat óndirisiń payda bolıwı metallurgiya, mashinasazlıq, atap aytqanda sanaat úskeneleri, paroxod, parovoz, oq atıwshı qurallardı islep shıǵarıw jedel rawajlana baslanıwı sebep boldı.

Tariyxıy dereklerge kóre, “Texnologiya” páni de áyyemgi Greciyada payda bolǵan. Bul dáwirde, ónermenttiń buyımlardı tayarlaw kórkem ónerine, ustazı basshılıǵı astında (shınıǵıwlar sebepli) óziniń umtılsı hám tábiyiy talantı arqalı jetiwin ańlatqan. Leksikalogiyalıq tárepten “innovaciya” túsiniǵi ingliz tilinen awdarmalanǵanda (“innovaciyalıq”) “jańalıq kirgiziw” degen mánisti ańlatadı.¹

Innovaciya - bul arnawlı bir sistemaniń ishki dúzilisin ózgertiwge qaratılǵan iskerlikten ibarat. Innovaciya tómendegishe mazmun hám túsiniqlerge iye:

- 1) Innovaciya - texnika hám texnologiya áwladların almastırıwdı támiyinlew ushın ekonomikaǵa sarplangan qarjılar;
- 2) Ilimiy-texnika jetiskenlikleri hám aldınıǵı tájiriybelerge tiykarlangan texnika, texnologiya, basqarıw hám miynetti shólkemlestiriw sıyaqlı tarawlardaǵı jańalıqlar, Sonıń menen birge, olardıń túrli tarawlar hám iskerlik sheńberinde qollanıw atır.

Innovaciyalıq tálim - bul tálim alıwshıda jańa ideya, norma, qaǵıydalardı jaratıw, ózge shaxslar tárepinen jaratılǵan aldınıǵı ideyalar, norma, qaǵıydalardı tábiyiy qabil etiwge tiyisli

¹ Arofatxon Maxmudjon qizi //Basics of a healthy lifestyle in the educational process// Journal of Pedagogical Inventions and Practices. Vol. 9. 06-2022. 89-94 page.

sapalar, ilmiy tǎjriyelerdi qáliplestiriw múmkinshiligin jaratatuǵın tálimnen ibarat. Innovaciyalıq tálım processinde qollanılatuǵın texnologiyalar innovaciyalıq tálım texnologiyaları yamasa tálım innovaciyaları dep ataladı.

Tálım innovaciyaları - bul bilimlendiriw tarawı yamasa oqıw processinde ámeldegi mashqalanı jańasha jantasıw tiykarında sheshiw maqsetinde qollanıw, aldınǵınan jaqsı nátiyjeni kepillikley alatuǵın forma, metod hám texnologiyalar bolıp tabıladı. Tálım innovaciyaları “innovaciyalıq tálım” dep da ataladı.

A. I. Prigojinning pikirine kóre, innovaciya maqsetke muwapıq túrde arawlı bir social birlik - shólkem, xalıq, jámiyet, gruppaga salıstırǵanda múnasibetke jańasha jantasıw, bul múnasibetti turaqlı elementler menen bayıtıp barıw túsiniwi kerek. Bul orında sonı ańlaw múmkin, avtorıń kóz qaraları tikkeley social múnasibetler, olarǵa salıstırǵanda innovaciyalıq jantasıw mánisin ańlatadı. Sonnan kelip shıqqan halda hár bir shaxs puqara, qánige, baslıq, xızmetker, qalaberse, túrli social múnasibetler processiniń qatnasıwshısı retinde ózine tán innovator iskerlikti quraydı.²

Házirde pedagogikalıq texnologiyalardıń túrli baǵdarları ámeldegi bolıp, olardan túpkiliklileri emperik, kognitiv, evristik, kreativ, invercion, integrativ, additiv, inklyuziv pedagogikalıq texnologiyalar bolıp tabıladı. Bul jónelislerdiń tiykarǵı qásiyetleri tómendegishe:

Emperik - sezim aǵzaları arqalı bilim alıw. Bul texnologiyada tiykarǵı itibar sezim aǵzalarınıń tábiyiy rawajlanǵanlıq múmkinshiliklerine tayanǵan halda bilim beriw hám olardı jáne de rawajlandırıp barıwǵa qaratıladı.

Kognitiv - átiraptaǵı álem haqqındaǵı bilimler sheńberin keńeytiw texnologiyası. Ol siyasiy gruppalar (strukturalıq bólimlerge ajratıp úyreniw) oylawın qáliplestiredi, biliw mútajliklerin rawajlandıradı.

Evristik –baǵdarlawshı sorawlar beriw jolı menen tálım beriw sisteması.

Shaqanlıq, aktivlikti rawajlandırıwǵa xızmet etiwshi, oqıw -izertlew tálım metodu bolıp, optimallasqan (bir neshe variantlardan eń maqulın, sáykesin muwapıqlıǵın tańlaw) oylawdı rawajlandıradı.

Kreativ - izertlew xarakterine iye bolıp, oqıwshılarda maqsetke baǵdarlanǵan dóretiwshilik oylawdı jedel rawajlandıradı.

Invercion - informaciyalardı túrli tárepten úyreniw, ornın almastırıw ózgesheligine iye bolıp, oylaw (pikirlew) sistemasın qáliplestiredi.

Integrativ - informaciyalardı quraytuǵın sheksiz kóp kishi bólimlerdiń óz-ara ajıralmaytuǵın baylanıslılıǵı, olardıń pútinligi, bir pútkilligi tiykarında birden-bir durıs juwmaqtı anıqlaw.

Adaptiv - informaciyalardı hám olardan paydalanıw processin úyreniw hám de úyretiw ushın qolaylastırıw, maslastırıw tiykarında kutilgan nátiyje erisiw.

² Razzokov Bakhtiyor Khabibullaevich, Nishonov Khosilbek Jakhongir ugli //The Importance of Teaching Folk Crafts to Teachers of Technological Education in the Educational Process// Journal of Pedagogical Inventions and Practices.<https://zienjournals.com>. Date of Publication: 18-06-2022. 118-120 page

Inklyuziv - oqituvshı menen oqıwshınıń óz-ara múnasibetlerinde teńlik tiykarında tálím-tárbiya processin shólkemlestiriw.³

Amerikalıq psixolog E. Rodjers óz izertlewlerinde innovaciyalıq xarakterge iye social múnasibetlerdiń social -psixologiyalıq tárepleri, social múnasibetlerge jańalıq kirgiziw, bul processte qatnasıwshı adamlardıń taypaları, olardıń jańalıqqa bolǵan múnasibetleri, jańalıqtı qabıllaw, mánisin ańlawǵa bolǵan tayınlıq dárejesi hám de arnawlı bir shaxslar taypaları ortasındaǵı innovaciyalıq xarakterge iye social múnasibetlerdiń klassifikaciyası máselelerin úyrengen.

Hár bir temanı bayanlawda sabaq processinde innovaciyalıq tálím texnologiyaların nátiyjeni ámelde qollanıw, sonıń menen birge innovaciyalıq tálím texnologiyasınıń mánisi, túrleri hám teoriyalıq tiykarlarına itibar qaratılıwı kerek.

Innovaciyalardıń hár qanday jańalıqtan parqı sonda, ol basqarıw hám baqlawǵa múmkinshilik beretuǵın ózgeriwsheń mexanizmge iyelewi zárúr. Tálím sistemasında yamasa oqıw iskerliginde innovaciyalardı qollanıwda sarplanǵan aqsha hám kúshden múmkinshiligi barınsha eń joqarı nátiyjeni alıw maqseti gózlenedi. Bul processten innovaciyalıq jantasıwlardı sabaq procesine nátiyjeni ámelde qollanıw tálím-tárbiya salasında joqarı dárejelerge erisiwde tiykarǵı faktor bolıp xizmet etedi.

References:

1. Parpieva O. R, Hojkarimova G. T, Nazirova A. M //FORMATION OF STUDENT PEDAGOGICAL SKILLS BASED ON THE REQUIREMENTS OF INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT// Mejdunarodnom nauchno-prakticheskom jurnale "Ekonomika i sotsium". Vip №6 (85) 2021. 157-161 str.
2. Arofatxon Maxmudjon qızı //Basics of a healthy lifestyle in the educational process// Journal of Pedagogical Inventions and Practices. vol. 9. 06 -2022. 89 -94 page.
3. Razzokov Bakhtiyor Khabibullaevich, Nishanov Khosilbek Jakhongir ugli //The Importance of Teaching Folk Crafts tap Teachers of Technological Education in the Educational Process// Journal of Pedagogical Inventions and Practices.
4. <https://zienjournals.com>. Date of Publication: 18-06 -2022. 118-120 page
5. Odinaxon Raxmanovna Parpiyeva, A. Ruzimatova //CREDIT-MODULE SYSTEM OF EDUCATION// O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 20. 08. 2022 jil. 10 -SON. 83-87 betlar.

³ Odinaxon Raxmanovna Parpiyeva, A. Ruzimatova //CREDIT-MODULE SYSTEM OF EDUCATION// O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 20.08.2022 yil. 10-SON. 83-87 betlar